

ЧТЕНИЕ КАК СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС

Осипова Агата Викторовна

и.о.доцента кафедры русского языка и литературы
Негосударственного высшего образовательного учреждения
«Alfraganus University»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875556>

Как письмо под диктовку, так и самостоятельная письменная речь начинаются с анализа того звукового комплекса, который составляет произносимое слово. Этот звуковой комплекс дробится на составные части, при чем из плавно следующих друг за другом звуков выделяются основные составляющие слово единицы – **фонемы**. В акустически сложных словах, включающих безударные гласные, акустически измененные в связи со своей позицией согласные и стечение согласных, этот процесс превращается в сложную деятельность, включающую отвлечение от побочных акустических признаков звуков и выделение устойчивых звуковых единиц. Выделенные в результате такой работы фонемы должны быть расположены в известной последовательности и перешифрованы в соответствующие оптические структуры – **графемы**. Графемы обладают своими зрительно-пространственными особенностями и уже на последнем этапе должны быть снова перешифрованы в систему двигательных актов. «Этот сложный процесс осуществляется с помощью комплекса средств, участие которых отчетливо заметно на начальных этапах формирования письма, когда оно еще носит характер развернутой неавтоматизированной деятельности» [1. С.37].

Чтение – не просто сложный процесс, а целая серия сложных процессов, происходящих на разных уровнях. Как из последовательности графических знаков мы понимаем нечто о мире, иногда довольно сложное и концептуальное? Мы используем **символы**.

Знак – это отношение между **означаемым** (объект, значение) и **означающим**(знак)

Различают три типа знаков:

Иконические: произвольная связь между означающим и означаемым, подобие

Индексные: однозначная произвольная связь между ярлыком и означаемым, но ярлыки изолированы, а не встроены в комбинаторные системы

Символы: знаки, включенные в систему знаков, внешнюю или ментальную, в которой имеются двунаправленные связи между знаком и означаемым, а также между знаками внутри системы

Именно способность оперировать **символами**, то есть распознавать знаки как элементы сложных систем, в том числе вложенных, в том числе многомерных, отличает человека как вид, и эта же способность позволяет человеку освоить чтение. И не только чтение

Отдельные знаки в тексте, в нотах, в математических формулах человек может распознавать и использовать как символ именно благодаря сложным, разветвленным иерархическим структурам мозга.

Формирование сети чтения.

В норме человек сначала осваивает устную речь. Освоение языка и речи обеспечивается сложной разветвленной сетью мозговых структур. В процессе освоения чтения, развивается сеть мозговых структур, обеспечивающих этот чтения. Она опирается на ранее сформированную языковую сеть

Модель процесса чтения (модель двойного пути):

- один путь лексический–извлечение готовой формы из памяти (нерегулярные формы / частотные слова);
- второй путь сублексический–применение грамматического правила для образования формы (псевдослова/ менее частотные слова)

Чтение – сложнейшая и значительнейшая форма психической деятельности человека, выполняющая психологические и социальные функции. Главными условиями успешного овладения навыком чтения, являются сформированность устной речи, фонетико-фонематической (произношение, дифференциации фонем, фонематического анализа и синтеза) и лексико-грамматической стороны речи, удовлетворительный уровень развития зрительного гнозиса, праксиса, анализа, синтеза и пространственных представлений.

References:

1. Лурия А. Р., Высшие корковые функции человека. 1962